

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 246 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini o'rganish.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiovva Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G' R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA	CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech.....	184
		Turumbetova Aygul Yusupbaevna	
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi.....	189
		Ummatkulova Sayyora Shovkatovna	
		Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish.....	191
		Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov	
		Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi.....	195
		Ermatova Robiya Bekjonali qizi	
		The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education.....	199
		Ismailova Shaira Ferdausovna	
		Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners	204
		Maqsudova Gulnoz Olimovna	
		Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms.....	208
		Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi	
		Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching.....	212
		Sharipova Muhabbat Erkinovna	
		Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili.....	216
		Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich	
		Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv	222
		Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li	
		O'qituvchilarning qadriyatlari va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili	227
		Yuldashova Dilafuz Shavkatovna	
		Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	229
		Safarova Madina Azamat qizi	
		Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности.....	233
		Аскарлова Гулрух Оринбасаровна	
		Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века	239
		Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Фолиб	
		Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана	242
		Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR TARBIYASINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori, p.f.d. (DSc)

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik xususiyatlari, ularda psixik rivojlanish, bolalarda o'yin faoliyati orqali shaxs sifatlarini shakllantirish borasidagi ilmiy-nazariy asoslar xususida so'z yuritiladi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarga pedagogik va psixologik yondashuvning o'ziga xos jihatlari haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: psixologik xususiyat, psixik rivojlanish, aqliy, axloqiy, jismoniy, ma'naviy shakllanish, syujetli-rolli o'yin, inqiroz, senzitiv, idrok, tafakkur, ko'rgazmali-harakatli tafakkur, ijtimoiy munosabat.

Abstract: This article covers a scientific and theoretical overview of the psychological characteristics of preschool children, the basis of their mental development, as well as the characteristics of the formation of the child's personality through a game. Also, aspects of the psychological and pedagogical approach to the preschool age of children are highlighted.

Key words: psychological characteristics, mental development, mental, moral, physical, moral education, plot-role-playing games, crisis, sensitivity, perception, thinking, visual-action thinking, social relations.

Аннотация: В данной статье дается научно-теоретический обзор психологических особенностей детей дошкольного возраста, основы их психического развития, а также характеристики формирования личности ребенка посредством игры. Также, рассматриваются аспекты психолого-педагогического подхода к дошкольному возрасту детей.

Ключевые слова: психологические особенности, психическое развитие, умственное, нравственное, физическое, моральное воспитание, сюжетно-ролевые игры, кризис, сензитив, восприятие, мышление, наглядно-действенное мышление, социальные отношения.

KIRISH

So'nggi yillarda uzluksiz ta'limning eng muhim bosqichlaridan biri bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimida tub islohotlar va modernizatsiya jarayonlari jadal ravishda amalga oshmoqda. Ushbu tizimda ta'lim-tarbiyani yanada yuqori saviyaga olib chiqish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar bola tarbiyasining psixologik xususiyatlarini bilishlari talab etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim klassiklari (F.Frebel, P.Kermogor, M.Montessori, R.Shtayner, O.Dekroli, Ye.I.Tixeeva) maktabgacha ta'lim mazmunini bola rivojlanishiga yo'naltirish kerakligini va bu bilan bolalik davrining imkoniyatlarini kengaytirish maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlaganlar. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixikasi va ta'lim-tarbiyasi bo'yicha xorijda va mamlakatimizda bir qancha olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Jumladan, V.Shtern, K.Byuler, K.Levin, A.Vallon, Z.Freyd, L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.R.Luriya, A.N.Leontev, P.Ya. Galperinlar tomonidan psixikaning madaniy-tarixiy rivojlanishi va taraqqiyotning o'zaro munosabat nazariyasi yaratilgan.

J.Piaje, E.Torndayk, Dj.Uotson, F.Galgton, A.Bine, A.Anastazi, T.Simonlar bolaning psixik rivojlanishida ta'limning o'rni va ahamiyati haqidagi ilmiy g'oyalarni ilgari suradilar.

Mamlakatimizning psixolog va pedagog olimlaridan M.G.Davletshin, A.I.Щербakov, E.G'oziev, R.Sunatova, B.Qodirov, Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychieva, F.Qodirova, Sh.Po'latova, N.Qayu-

movva, G.Djanpiesova, D.Babaevalar esa bolalar ta'lim-tarbiyasidagi psixologik-pedagogik nazariyalarga asos solganlar.

Muammoga doir manba va adabiyotlar tahlili maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik jihatlarini e'tiborga olgan holda ularga ta'lim-tarbiya berish lozimligini ilmiy jihatdan asosladi. Darhaqiqat tarbiyachi turli yosh guruhlariga mos ta'lim-tarbiyani tashkil etishi; "bola+tengdosh", "bola+tarbiyachi" o'rtasida ijtimoiy munosabat o'rnatishi; bolada atrof-dagilar bilan muloqot qilish ko'nikmasini rivojlantirishi; rivojlanish markazlari ("Qurilish va konstruksiyalash", "Syujet-rolli o'yinlar va dramalashtirish", "Til va nutq", "Ilm-fan va tabiat", "San'at", "Musiqqa va ritmika") dagi faoliyatlarni tashkil etishi; bolaning atrof-olamga shaxsiy munosabatini shakllantirishi zarur.

Maktabga tayyorlik deganda, bolani jadallik bilan o'qish, yozish va sanashga o'rgatish emas, balki bola turli faoliyat (to'laqonli o'yin, qurish-yasash, nutqni o'stirish bo'yicha tarbiyachi tomonidan ishlab chiqilgan turli dasturlar) asosida uning psixik jarayonlarini rivojlanganlik darajasi tushuniladi. Bu esa maktabda ta'lim olishning boshlang'ich imkoniyatlarini ta'minlaydi [7,143].

Maktabgacha yoshda bolalar rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'lib, bolalarning jismoniy va psixik rivojlanishida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Go'daklik bolaning tug'ilganidan bir yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga olib, bu davrda bola tashqi muhitga moslashishi uchun ma'lum darajada yetilgan nerv tizimi bilan tug'iladi. Insonga xos bo'lgan hatti-harakatlar, yangi tajribalarni egallash uchun beqiyos imkoniyatlarning mavjudligi go'daklik yoshidagi asosiy xususiyatlardan biridir. Bola tug'ilishining birinchi haftasidanoq uning ko'rish va eshitish sezgilari jadal suratda rivojlanadi.

Ik go'daklik davri bu bolaning himoyasiz, kam harakat, harakat holatidan juda jadal ravishda rivojlanadigan, quvnoq bolaga aylanish davridir. U qisqa vaqt ichida kattalar bilan munosabat o'rnatadi, predmetlarni ushlashga va ulardan foydalanishga o'rganadi. U atrof-olamdagi narsalarni kuzatadi, predmetlarni qo'li bilan ushlab, ularni qandayligini bilishga intiladi, tovushlarga e'tibor beradi va predmetlar yordamida shu tovushlarni o'zi yaratishga harakat qiladi. Kattalar bilan emotsional munosabat shu yoshdagi bolalarning asosiy yetakchi faoliyati bo'lib, bola psixik taraqqiyotining asosi bo'lib hisoblanadi. Bir yoshga yetgan bolada atrof-muhitni bilishga qiziqishi va rivojlanayotgan bilish faolligi ko'zga tashlanadi [4,31-32].

Bolalar kattalardan tana tuzilishi va holati, tana a'zolari funksiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, jismoniy va psixik kuchi hamda imkoniyatlarini chegaralanganligi bilan farq qiladi. Bu davrda rivojlanish jarayoni uzoq muddat davom etadi. Unda bolada himoyaga muhtojlik ehtiyoji paydo bo'ladi, biroq asta-sekin jamiyatning ongli a'zosiga aylana boshlaydi. Bola rivojlanishi jismoniy o'sish, tananing yetilishi, psixik xususiyat va qobiliyatlarning shakllanishi, ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish bilan ro'y beradi. 1-3 yosh bolada nutq rivojlanishining eng qulay senzitiv davri hisoblanadi. Bolalar buyumlarning ko'zga tashlanib turadigan belgisiga o'z e'tiborini qaratadi va predmetlarni shu belgilariga ko'ra taniydi. Bola kattalar yordamida buyumlarning qismlarini taqqoslaydi va biriktira oladi. Idrokning rivojlanishi hamda buyumlarni xususiyatlarini o'zlashtirish orqali bolada tafakkur komponentlari shakllanadi. Bolada tafakkur rivojlanishi idrok rivojlanishi bilan ro'y beradi, ularda ko'rgazmali-harakatli tafakkur asta-sekin ko'rgazmali-obrazli tafakkurga aylanadi [5,354].

Buyum va narsalarni umumlashtirish ko'nikmasini bola birinchi harakat orqali amalga oshiradi keyin esa so'z bilan mustahkamlanadi. Bolalar buyumlar va ularning vazifalarini o'zlashtirib olgach, turli vaziyatlarda ulardan foydalanishni ham bilib oladilar. Bola buyumlar va faoliyatning o'zaro bog'liqligini anglay boshlaydi. Ya'ni harakat bilan buyumlarni o'zgarishini tushunadi. Bunday manipulyativ harakatlar har qanday buyum va narsalar bilan bolaning o'ynay olishini ta'minlaydi. Bolalar buyumlardan mustaqil foydalana oladi, ularning xususiyatlari va vazifalari unga tanish bo'ladi. Go'daklik davrida bola shaxsiy harakatlar qila olmaydi, uch yoshga yetganda esa o'z harakatlarini anglaydi, istak va xohishlarini namoyon eta oladi. O'zini anglash kurtaklari paydo bo'la boshlaydi. Bola shaxsining shakllanishida uning shaxsiy istak va xohishlari katta rol o'ynaydi. Ular kattalar talabiga mos keladimi yoki mos kelmaydimi shaxsiy istaklarini amalga oshirishga harakat qiladilar. Kattalar yordamisiz harakat qilishga moyillik paydo bo'ladi.

L.S.Vigotskiy fikricha bola shaxsining ichki individual xususiyatlarining rivojlanishi manbai uning boshqa odamlar bilan hamkorlik qilishidir. Bolada yaqin rivojlanish zonasini aniqlash uchun hamkorlik tamoyili amalga oshirilsa, bevosita bolaning aqliy jihatdan yetilayotganligini tatqiq etish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin [2,35]. Bolalarda o'zini anglashning paydo bo'lishi o'z navbatida kattalarga boshqacha munosabatni yuzaga keltiradi. Kattalardek harakat qilishga, ularning rolini bajarishga, hukmronlik qilishga, kattalarga o'xshashga, turli voqea va buyumlar harakatini ko'rsatishga urinadi.

Bolaning imkoniyatlarini oshishi qarama-qarshilikni, muloqot va faoliyatni turli shakllarini murakkablashib borishini keltirib chiqaradi. Bunday ziddiyatlar uch yoshdagi inqiroz davri hisoblanadi. Yosh inqirozi bu bolaning yosh bosqichlarini o'tishidagi qiyinchiliklardir. Inqirozning namoyon bo'lishini asosi-bolaning mustaqillikni talab etishi, o'z istaklarini kattalar istaklariga qarama-qarshi qo'yishi bilan namoyon bo'ladi. Inqiroz bolaning murakkablashib borayotgan ehtiyojlarini qondirilishini, kattalar hayotida ishtirok etishning yangi turini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bolalar bu yoshda syujetli–rolli o'yinlar orqali harakat va o'zaro munosabatni o'zlashtiradilar. Syujetli-rolli o'yin bolaning uch yosh davrining oxirlariga borib, uning yetakchi faoliyatlaridan biriga aylanadi. O'yinda bolaning asosiy ehtiyoj va qiziqishlari ifodalanadi. Shaxsning yangi sifatleri shakllana boshlaydi va psixik xususiyatlar ham takomillashadi, uning negizida bolaning yangi faoliyat turlari yuzaga keladi. Bolalar o'zlashtirgan hayotiy tajribalarini amalga oshira boshlaydilar. Shaxs rivojlanishining taraqqiyoti shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tajribalar insoniyatning ma'naviy-moddiy madaniyati bilan turlicha ko'rinishlarda mustahkamlanadi va namoyon bo'ladi. Uning ma'lum bir qismigina, tashkil etilgan o'qitish jarayonida maqsadli va tizimli ravishda bolaga beriladi. Bola tabiiy ravishda atrofidagi odamlar bilan turli muloqotda bo'la boshlaydi. Ya'ni turli xil faoliyatlarda, bolaning vaziyatga qarab xohish va qiziqishlarini bevosita qondirilishi natijasida muloqot jarayoni kechadi.

Tabiiyki bolalar ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirishda ko'proq taqqoslaydilar va solishtiradilar. Bolaning ilk yosh davrida psixik rivojlanishi hamda asab tizimini yetilishi ijtimoiy omillarga bog'liq. Bolalarning muhitga moslashishi ularning yosh psixologik xususiyatlari va tarbiya jarayoni bilan belgilanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolaning hayoti va tarbiyasiga ta'sir qiluvchi omillarni e'tirof etilishicha, ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirilishi maktabgacha yosh davrining psixik rivojlanishida yosh xususiyatiga bog'liq emasligini ko'rsatadi. U bolaning keyingi rivojlanish bosqichlarida ahamiyatga ega bo'ladi. Bola tug'ilganidan to maktab ta'limiga qadam qo'ygunicha jamiyat oldida jiddiy ma'suliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Bu davr ko'proq kattalarga bog'liq bo'ladi. Bolaning muloqot doirasi ham yaqin odamlari bilan chegaralangan bo'ladi. Biroq bu muloqot shaxsiy munosabatlarda ustunlik qilish xarakteriga ega bo'lib, hissiy aloqalar bilan yuzaga keladi. Pedagoglar va kattalar bolaning ehtiyojlarini uning xulq-atvori, faoliyat natijalariga ko'ra qondirishi lozim.

Bolaning faoliyati esa, ijtimoiy tajribalarni o'zlashtirish orqali yuz beradi. Ilk bolalik davrida psixik rivojlanish jadal kechadi. Psixik rivojlanish ketma-ketlikda amalga oshadi. Maktabgacha yosh davri jamiyat rivojlanishi darajasi bilan bevosita bog'liq. Ya'ni jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar bola ruhiyatini shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bolalarda madaniy ko'nikmalar mehnat faoliyati bilan ya'ni o'z-o'ziga xizmat qilish bilan boshlanadi. Bola maktabgacha yosh davrida jamiyatdagi munosabatlar tizimida alohida o'ringa ega bo'lib, turli faoliyatlarda va atrofda bilan o'zaro ta'sir natijasida ijtimoiy ko'nikmalarni ham egallaydi. 5-7 yoshdagi bolalar syujetli-rolli o'yinlar orqali kattalar rolini bajaradilar, o'zini boshqa inson o'rniga qo'ya oladi, o'yin harakatlarini bajaradi.

O'yin harakatlari bolalarni hissiy tomondan qoniqtiradi, ular uchun qiziqarli, beqiyos mazmunga ega bo'ladi. O'yin kelib chiqishi, mazmuni va tuzilishiga ko'ra ijtimoiy hisoblanadi. Maktabgacha yosh davrida o'yin mazmuni va syujetiga qarab o'zgarib boraveradi. O'yinlar bolalarni ijtimoiy hayotni, kattalarning mehnat faoliyati, muhim voqeliklarni tasvirlashga xizmat qiladi. O'yinda voqelik, mavjud holat qanchalik kengaytirilsa, turlicha tashkil etilsa bolalar shunchalik keng ma'lumotlarga ega bo'ladilar.

Uch-to'rt yoshdagi bolalarda o'yin bevosita atrofda gildardan (oila a'zolari, tengdoshlari) ustunlik qiladi. Besh-olti yoshdagi bolalar o'yin jarayonida kattalarning turfa xil kasb egalari faoliyatlarini aks ettiradilar (masalan: pochta, shifokor, tarbiyachi, sotuvchi, harbiy, o'qituvchi, oshpaz). O'yin syujetiga qarab bolalar turlicha mazmunni ajrata oladilar. Bitta oddiy harakatdan murakkabroq ya'ni insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ifodalashga o'tadilar. Bolalar o'yin faoliyatida o'zlari ijro etgan rolga nisbatan ma'suliyat va majburiyatni his etgan holda o'ynaydilar:

- shifokorni bemorga bo'lgan munosabati;
- o'qituvchini o'quvchiga munosabati;
- tarbiyachining bolaga munosabati va hokazo.

Shu bilan bir qatorda ijtimoiy hodisalarni ya'ni insonlarning o'zaro munosabatlari, ma'naviy me'yorlarni bolalar o'yinlar orqali tasvirlashga harakat qiladilar.

O'yin mazmuni o'zgarishi bilan uning qoidalari, bosqichlari murakkablashib boradi. O'yinlar orqali bolalar rol ijro etish jarayonida bo'ysunish, tobelik kabi holatlarni ham tasvirlaydilar. Masalan ona-qizchasi; shifokor-hamshira; bemor bolaning ota-onasi va bola; direktor-o'qituvchi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning birinchi asosiy hamkorlik faoliyatidan biri hisoblanadi. O'zaro munosabatlar o'yin boshlangunicha yoki o'yin jarayonida amalga oshadi ya'ni rollarni taqsimlash, o'yin qoidalari bilan tanishish, atributlar tanlash va tayyorlash, o'yinni ijro etish vaqtida turli xil harakatlarni bajarishni kelishib olinadi.

O'yin faoliyati bolalar psixikasini shakllanishini ta'minlaydi. Syujetli-rolli o'yinlar kattalarning ijtimoiy munosabat modeli hisoblanadi, bolalar rollarni qiziqish bilan ijro etadilar. O'yin bolalarda o'z-o'zini anglash va o'zaro

munosabatda bo'lish ko'nikmalarni shakllantiruvchi vosita hisoblanadi. Shu bilan birgalikda bolalarda rollar ijro etish ko'rgazmali-obrazli tafakkur va xayolni rivojlanishini ta'minlaydi. O'yin vaqtida bolalar buyumlarga nom beradi va nomiga mos keluvchi harakatlarni bajaradilar. Uch yoshli bolalar ma'lum bir predmetlarning o'rniga ularning o'rnini bosish mumkin deb hisoblagan boshqa narsalardan ham foydalana oladilar. O'yin jarayonida cho'pni qoshiq yoki termometr o'rnida, yog'ochdan yasalgan krovat yoki mashina o'rnida foydalanish mumkin. Bir predmetni boshqasi o'rnida qo'llash mumkinligini anglash, bola uchun atrof-olamni bilish, o'rganishidagi ahamiyatli burilish hisoblanadi va u dastlabki tasavvurlarini yuzaga keltiradi ^[4,34].

Bolalarda bir predmetni boshqasi o'rnida foydalanishni tasavvur qilishlari orqali tafakkur shakllana boshlaydi. O'yin jarayonida bolalarga tanish bo'lgan harakatlar va vaziyatlar yangi vaziyatlarni paydo bo'lishi bilan o'zgaradi bola faoliyatida ijodiy tasavvur qilish elementlarini o'z ichiga oladi. Bunday bir-biriga chambarchas bog'langan birinchi harakatlarni tasavvur etish maktabgacha yoshning so'nggida bolada interiorizatsiya (ichki psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi; tashqi harakatlarning ichki harakatlarga aylanishi) ^[1,65] holatini keltirib chiqaradi.

Katta maktabgacha yoshdagi bolalar ko'pincha o'yinni ichki ruhiyati bilan olib boradilar, vaziyatlarni o'z harakatlari bilan tasvirlashga intiladilar. O'yindagi o'zaro munosabatlar bolalarni tengdoshlari bilan uzok muddatli muloqot ya'ni bolalar fikr va qarashlarni hisobga olishni o'rganadilar, o'zaro bir-birini tushunish va o'zaro yordam berish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. O'yin boshlovchisi va tashkilotchilarida tashkilotchilik qobiliyati rivojlanadi. Predmetli faoliyatni o'rganish orqali bolalarning o'z ichki olamlari shakllanadi, shaxs sifatida shakllanishi o'yin davomida amalga oshadi. Bu jarayonning eng ahamiyatli tomoni shundaki, xulq-atvori va irodaviy sifatlarni boshqara oladi hamda motivlarga bo'ysunish paydo bo'ladi. Ilk yosh davrida bolalar xulq-atvorida ta'sirchalik va jizzakilik kuzatiladi. Bunda ularning hissiyot va istaklari usutunlik qiladi. Maktabgacha yosh davri bo'sag'asida bolalar boshqalardan o'zini anglagan holda alohida namoyon etishni istaydi shuningdek, bola xulqi va anglashini uyg'unlashuvi avtomatik tarzda emas, faqatgina uning dastlabki harakati bilan ko'rinadi.

Bolalar o'yin va boshqa jarayonlardagi o'zaro munosabatda o'z harakatlarini aniq talablar asosida bajarishga majbur bo'ladilar. O'yinning umumiy mazmunidan kelib chiqib, rolli va boshqa rollarga bog'liq o'yin qoidalari ko'ra xulq-atvorini boshqarishga harakat qiladi. Maktabgacha 6-7 yoshdagi bolalar tobora o'yin qoidalari rioya etishga, yashirin qoidalar yuzaga kelsa ham amal qilishga urinishi bilan tavsiflanadi. O'yining asosiy elementlaridan biri qoidalarni bajarish hisoblanadi. Bu esa o'yin ishtirokchilari o'rtasida o'zaro munosabatni yanada mustahkamlanishiga zamin yaratadi. Bolalar o'z irodaviy sifatlarni boshqarishlari natijasida ularning xulq-atvorida ijtimoiy me'yor va ko'nikmalar shakllana boshlaydi. Rollar orqali o'zaro munosabatda bo'lish tengdoshlari orasida ham ijobiy muhitni yuzaga keltiradi. Mazkur omillarni ta'sir ko'rsatishi bolaning xulq-atvorini irodaviy-hissiy jihatdan boshqarishga, turli xil motivlarni ketma-ketlikda paydo bo'lishi va aniq maqsadga yo'naltirishga imkoniyat yaratadi. Bunday yo'naltirilgan harakat shaxs shakllanishi va tuzilishiga oid bo'lib, tarbiya tizimini belgilaydi. Bolaning tengdoshlari va kattalar bilan o'zaro munosabatini ta'minlaydi.

Psixolog olimlarning ko'rsatishicha shaxs o'zining bajarayotgan faoliyati tufayli o'zini o'rab olgan atrof-olam bilan faol munosabatda bo'ladi. Bu faollikning turli xil shakllari mavjud bo'lib, shaxs o'zining maqsadiga muvofiq muhim hayotiy munosabatlarga kirishadi. Ammo, Z.Freyd o'z nazariyasida shaxs faolligini instinktiv mayllarning namoyon bo'lishi bilan bog'lab asoslashga intiladi. Z.Freyd "...katta odam xulq-atvori ko'p jihatdan uning bolaligida paydo bo'lgan istaklar ta'sirida shakllanadi, degan xulosaga keladi". Biz uning yuqorida ta'kidlagan "...katta odam xulq-atvori ko'p jihatdan uning bolaligida paydo bo'lgan istaklar ta'sirida shakllanadi, degan xulosa"sig'a qo'shilgan holda, kuzatuvlarimiz jarayonida shu narsaga amin bo'ldik-ki, bolaning fantaziya qanchalik rivojlangan bo'lsa, uning mantiqiy tafakkuri ham shunchalik rivojlangan bo'ladi. Bu jarayon, kelgusida bolaning orzu-havaslarini shakllanishiga hamda uning ijtimoiy faolligini yuzaga chiqishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi ^[7,65].

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda pedagoglar quyidagi omillarni e'tiborga olishlari lozim: bolalarni qurshab turgan ijtimoiy muhit va madaniy qadriyatlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazish. Bolaning uydagi va o'zining jamoasidagi hayotini shakllantiradigan qadriyatlar, orzu-umidlar, hatti-harakat va til xususiyatlarini o'rganish pedagogga bolalar uchun muayyan mazmun kasb etadigan, ularning madaniyatiga mos keladigan, bolalar va ularning oilasiga hurmat bilan munosabatda bo'lishiga yordam beradigan ta'lim muhiti va mashg'ulotlarni tashkil etish imkoniyatini yaratadi ^[8,115].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan fikrlar-mulohazalardan kelib chiqib maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga bolalarga ta'lim-tarbiya berishning o'ziga xos psixologik jihatlari bo'yicha quyidagi takliflarni keltiramiz:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishining asosiy mezonlari bu-bilim olishning faollashuvi ekanligini inobatga olish;

- atrof olam bilan tanishtirish mashg'ulotlarida bolalarda bilish jarayonlari (sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol, tasavvur) hamda ijtimoiy-kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish;
- turli xil o'yin faoliyatlari (tinch o'yin, harakatli o'yin, didaktik va syujetli-rolli)da bolalarning rivojlanish darajasi va hissiy xotirjamliklarini ta'minlash;
- bolaning shaxsiy imkoniyatlari, bilim olishga bo'lgan qiziqishi va ehtiyojini anglash;
- bolalarning bilim olishlarida oilaning e'tibori, kattalarning shaxsiy namunasi, tarbiyachining bilimi va pedagogik mahorati alohida ahamiyat kasb etishini unutmashlik.

Bolalarga bo'lgan samimiy va sofdil munosabat, ta'lim berishning ko'rgazmaliligi, sifati, ta'limga noan'anaviy va yangicha usullar asosida yondashish, jahon talablarini o'rganish va ularga ko'ra milliy ta'lim berish usullarini qo'llash bugungi kunda tarbiyachi-pedagoglar oldidagi eng asosiy vazifa ekanligi o'z tasdig'ini topmoqda. Tarbiyachilar bolalarni psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda maktabga qanchalik sifatli va o'z vaqtida tayyorlasalar, ularning maktabda bilim olishlari shunchalik muvaffaqiyatli kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Turg'unov Q. Psixologiya terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. T.: "O'qituvchi" nashriyoti.-1975.-195 b.
2. Л.С.Виготский. Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ, 1999-224 с.
3. Дарвиш О. В. Возрастная психология. Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под.ред. В.Е.Клочко.- М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
4. Davletshin. M.G., Sh.Do'stmuhamedova va boshq. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.o'quv metodik qo'llanma.T.: -2004-129 b.
5. Крайг.Г., Бокум Д. Психология развития-9-е изд.-СПб.: Питер.-2012.-940с.
6. Амодт С.,Вонг С.Как развивать мозг ребёнка, чтобы он стал умным и успешным./пер.с.анг. К.Савельева.- Москва:Эксмо-2014.-480 с.
7. "Bolalarni maktabga tayyorlashning pedagogik-psixologik, tashkiliy-metodik jihatlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami.Toshkent viloyati xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti.-T.:2015-238 b.
8. Murabbiylarni tayyorlash bo'yicha trening moduli. Maktabgacha ta'lim muassasalarida qisqa muddatli guruhlar faoliyati. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi. Ta'limda global hamkorlik tashkiloti jahon banki guruhi. T.:2016-213b
9. Xurvaliyeva, T. L., & Ravshanbekova, C. S. A. Q. (2023). Oliy ta'lim jarayonida tadqiqot texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 21-26.
10. Xurvaliyeva, T. (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanishida faoliyatning o'rni. *News of the NUUZ*, 1(1.6), 246-249.
11. Тармиза Латиповна Хурвалиева Болаларнинг ижтимоий мухитга мослашувида психологик ҳимояланиш муаммолари // *Academic research in educational sciences*. 2022. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalarning-izhtimoiy-mu-itga-moslashuvida-psihiologik-imoyalanish-muammolari> (дата обращения: 05.06.2026).
12. Xurvalieva Tarmiza Latiovna. Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanishiga oid xorijiy tendensiyalar. *Education and innovative research 2024 y. № 2. B. 256-259*

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.